

muassasalarida kasbiy tayyorlash jarayonida faol usul va metodlar - davra suhbatlari, ijodiy guruhlarda ishlash, ishbilarmonlik o‘yinlari, muammoli pedagogik o‘yinlardan foydalanish orqali kasbiy professionalizmi va kasbiy faoliyatga ijodiy munosabatini shakllantirishga yordam beradi.

Andragogik yondashuv ta'lim-tarbiya jarayonida muammoni yaratish va uni bartaraf etish bo‘lajak tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy kompetentsiyalarini shakllantirishni ta'minlaydi. Ya'ni, bunda jamoaviy aqliy faoliyatni tashkil qiluvchi texnologiyalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Nazariy tahlil asosida ishlab chiqilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari bo‘lajak tarbiyachi-pedagoglarning oliy ta'lim muassasalarida kasbiy tayyorlash jarayonida kasbiy mobilligini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari maqsadli tajriba-sinov ishlarini amalga oshirishni talab qiladi.

Xulosa o‘rnida aytish lozimki, maktabgacha ta'lim tashkilotlari bo‘lajak tarbiyachi-pedagoglarning oliy ta'lim muassasalarida kasbiy tayyorlash jarayonida kasbiy mobilligini shakllantirishda uning shaxsiy integral xususiyatlarini hisobga olish lozim. Ya'ni pedagogik faoliyatning mavjud ijtimoiy-kasbiy tajribasi bilan shaxsiy munosabatlarni yangilash, moslashuvchanlik va dinamizm asosida amalga oshirish orqali samarali kechishi mumkin.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ishlayotgan pedagog-tarbiyachilar uchun **kasbiy mobillikni shakllantirish:**

- ta'lim sifatining oshishi,
- innovatsion faoliyatga tayyor kadrlar yetishib chiqishi,
- ta'lim muhitining zamonaviylashuvi uchun asosiy omil hisoblanadi.

Bu jarayonni ta'minlash uchun **mos texnologiyalar, o‘qitish metodlari va motivatsion tizimlar** samarali yo‘lga qo‘yilishi zarur.

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV BOSHQARUV VA FAOLIYAT SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

Yarashev Muslimbek Oybek o‘g‘li

Toshkent davlat texnika universiteti, magistr

Annotatsiya: Mazkur tezisda aksiyadorlik jamiyatlarida faoliyat samaradorligini oshirishning nazariy va amaliy asoslari yoritilgan. Unda korporativ boshqaruvni takomillashtirish, moliyaviy barqarorlikni ta’minlash, innovatsion rivojlanish strategiyalari hamda inson kapitalidan samarali foydalanish omillari ko‘rib chiqilgan. O‘zbekiston sharoitida aksiyadorlik jamiyatlarini modernizatsiya qilish va xalqaro standartlarga yaqinlashtirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlar ham tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: aksiyadorlik jamiyati, samaradorlik, korporativ boshqaruv, investitsiya, innovatsiya, inson kapitali.

Aksiyadorlik jamiyatlari iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Ular investitsiyalarni jalb etish, ishlab chiqarish hajmini kengaytirish va aksiyadorlarning manfaatlarini himoya qilish orqali iqtisodiy tizimning asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi [2, B. 41]. Shu bois, ushbu jamiyatlarda faoliyat samaradorligini oshirish davlat va jamiyat manfaatlariga xizmat qiladi.

1. Korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish

Korporativ boshqaruv tizimining mukammalligi aksiyadorlik jamiyatlari samaradorligining eng muhim omilidir [5, B. 63]. Xalqaro amaliyotda OECD tamoyillari asosida shakllangan boshqaruv standartlari shaffoflik, hisobdorlik va aksiyadorlar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan [4, B. 27]. O‘zbekistonda ham mustaqil direktorlar institutini rivojlantirish, kuzatuv kengashlari faoliyatini takomillashtirish, axborotlarni ochiqlik darajasini oshirish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar olib borilmoqda [1, B. 3].

2. Moliyaviy barqarorlik va investitsion faoliyat

Moliyaviy samaradorlikni oshirishning muhim sharti – investitsiya faoliyatini kengaytirishdir. Bu jarayonda qimmatli qog‘ozlar bozoridan faol foydalanish, IPO va SPO amaliyotlarini qo‘llash, investitsiya portfelini diversifikatsiya qilish alohida ahamiyat kasb etadi [3, B. 112]. Shuningdek, dividend siyosatini shaffof yuritish aksiyadorlar ishonchini oshiradi [6, B. 89].

3. Innovatsion rivojlanishni ta’minlash

Bugungi kunda innovatsiya va raqamli texnologiyalar aksiyadorlik jamiyatlari samaradorligini oshirishning eng asosiy omillaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda [7, B. 54]. Raqamli iqtisodiyot imkoniyatlaridan foydalanish, resurs tejankor texnologiyalarni joriy etish va ilmiy ishlanmalarni ishlab chiqarishga tadbiiq etish orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkin [2, B. 76]. Jahon tajribasida Toyota, Apple kabi kompaniyalar samaradorlikni aynan innovatsiyalar hisobiga ta’minlamoqda [3, B. 157].

4. Inson kapitalini rivojlantirish

Xodimlarning malakasi va motivatsiyasi aksiyadorlik jamiyatlarining uzoq muddatli rivojlanishini belgilaydi [5, B. 98]. Shu bois, xodimlarni qayta tayyorlash, rag‘batlantirish tizimini takomillashtirish, korporativ madaniyatni mustahkamlash samaradorlikni oshirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi [7, B. 65].

5. Strategik boshqaruv va transformatsiya

Uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish, risk-menejment tizimini yaratish va korxonalarni transformatsiya qilish – aksiyadorlik jamiyatlarida samaradorlikni oshirishning muhim yo‘nalishlaridan hisoblanadi [8, B. 5]. O‘zbekistonda 2021–2025 yillarga mo‘ljallangan “Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvni rivojlantirish dasturi” mazkur masalalarning hal etilishiga qaratilgan [1, B. 7].

Aksiyadorlik jamiyatlarida samaradorlikni oshirish quyidagi asosiy yo‘llar orqali amalga oshirilishi lozim:

1. Korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar asosida rivojlantirish;
2. Moliyaviy barqarorlik va investitsion jozibadorlikni ta’minlash;
3. Innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish;

4. Inson kapitaliga sarmoya kiritish;
5. Strategik boshqaruv mexanizmlarini joriy qilish.

Mazkur omillarni izchil amalga oshirish nafaqat aksiyadorlik jamiyatlari, balki milliy iqtisodiyotning ham raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Korporativ boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. – www.lex.uz
2. Karimov A. Korporativ boshqaruv va aksiyadorlik jamiyatlari rivoji. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020. – 180 b.
3. Porter M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. – New York: Free Press, 1998. – 225 p.
4. OECD. Principles of Corporate Governance. – Paris: OECD Publishing, 2015. – 142 p.
5. Xolmatov R., Jo‘rayev B. Korporativ boshqaruv asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 150 b.
6. Smith A. The Wealth of Nations. – London, 1776. – 250 p.
7. Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age. – New York: Norton & Company, 2014. – 190 p.
8. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari. – www.stat.uz

KOGNITIV TA’LIMNING NAZARIY ASOSLARI

Qayumova Visolaxon Ozodjon qizi

57-IDUM ning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada kognitiv ta’limning nazariy asoslari va uning ona tili darslarida qo’llanishi yoritiladi. Kognitiv yondashuvning asosiy tushunchalari, metodlari hamda o’quvchilarning bilish jarayonlarini rivojlantirishdagi afzalliklari ko’rsatib beriladi. Piajé, Vygotskiy, Bruner, Ausubel kabi olimlarning kognitiv ta’lim haqidagi qarashlari ona tili o’qitish metodikasi bilan bog’liq holda tahlil qilinadi.

Kalit so’zlar: kognitiv ta’lim, bilish jarayoni, ona tili darslari, tafakkur, metakognitiv strategiyalar, muammoli vaziyat, konstruktivizm.

Hozirgi davrda ta’lim jarayoni o’quvchining shaxsiy imkoniyatlarini to’liq ochib berishga, uning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan. Shu ma’noda, kognitiv ta’limning o’rni beqiyosdir. U bilish jarayonlariga tayanib, o’quvchini tayyor ma’lumotni o’zlashtiruvchi emas, balki faol izlanuvchi va yaratuvchi sub’ekt sifatida shakllantiradi. Ona tili darslarida kognitiv yondashuvni qo’llash o’quvchilarda nutqiy, mantiqiy va ijodiy kompetensiyalarni rivojlantirish imkonini beradi.

Kognitiv ta’lim — o’quvchi tafakkurini, idrokini, xotirasini va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yo’naltirilgan pedagogik tizimdir. U “bilish”, “anglash” tushunchalariga tayangan bo’lib, bilimni tushunish va qo’llash jarayoniga alohida e’tibor qaratadi. Ona tili fanida bu yondashuv quyidagi yo’nalishlarda o’z ifodasini topadi:

- Til hodisalarining mohiyatini tushuntirish va ularni o’zaro bog’lash;
- Matn ustida ishlash jarayonida muammoli vaziyatlar yaratish;
- O’quvchining nutqiy va tafakkuriy faolligini oshirish.

Kognitiv yondashuvning shakllanishi bir qator psixologik-pedagogik nazariyalar bilan bog’liq. J. Piajé bolaning tafakkuri bosqichma-bosqich rivojlanishini asoslab

berdi. Ona tili darslarida bu nazariya asosida materiallar o‘quvchilarning yosh xususiyatlari va aqliy rivojlanish darajasiga mos tarzda tanlanadi.

L.S. Vygotskiy o‘quvchilarning rivojlanishi ijtimoiy muloqot bilan chambarchas bog‘liq ekanini ta’kidladi. Ona tili darslarida o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi hamkorlik, matn tahlilida o‘qituvchining bosqichma-bosqich ko‘magi (scaffolding) kognitiv rivojlanishni rag‘batlantiradi.

J. Bruner bilimni “kashf qilish” orqali o‘rganish zarurligini ilgari suradi. Ona tili darslarida matnning ichki tuzilishini izlash, til birliklari vazifasini tahlil qilish kabi topshiriqlar Bruner nazariyasiga mos keladi.

D. Ausubel yangi bilimlarni mavjud bilimlar tizimiga bog‘lab o‘rganishni samarali deb hisoblaydi. Ona tili darslarida o‘quvchilar ilgari o‘zlashtirilgan grammatik qoidalar bilan yangi mavzularni bog‘lab o‘rganadilar.

Kognitiv yondashuvni ona tili darslarida samarali qo‘llash uchun o‘qituvchi quyidagi metodlardan foydalanishi mumkin:

- **Muammoli topshiriqlar:** gap bo‘laklarini matndan topish, ularning semantik vazifasini izohlash.

- **Kognitiv xaritalar va diagrammalar:** tushunchalar o‘rtasidagi bog‘lanishlarni ko‘rsatish uchun.

- **Metakognitiv strategiyalar:** o‘quvchilarning o‘z fikrlash jarayonini kuzatish va baholash ko‘nikmasini rivojlantirish.

- **Klaster usuli:** yangi so‘zlarni yoki grammatik birliklarni guruhlash, ularning umumiy belgilarini aniqlash.

Misol uchun, “So‘z turkumlari” mavzusida o‘quvchilarga turli so‘zlarni semantik jihatdan guruhlash vazifasi berilganda, ular tahlil, umumlashtirish va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar.

Kognitiv metodlar o‘quvchilarning:

- Mantiqiy va tanqidiy fikrlash;
- Mustaqil qaror qabul qilish;
- Ijodiy izlanish va nutqiy faollik;
- Axborotni qayta ishlash va baholash ko‘nikmalarini rivojlantiradi.